

Μεικτή βόσκηση σε δάση και δασολίβαδα

www.af4eu.eu

Αγελάδες και αίγες σε μεικτή βόσκηση στην Ευρυτανία - Ελλάδα (Φωτ. Γ. Μπακογιώργος)

Ως μεικτή βόσκηση ορίζεται η βόσκηση δύο ή περισσότερων ειδών ζώων (π.χ. αγελάδες, κασίκες και πρόβατα) ταυτόχρονα. Αυτή η μεικτή βόσκηση προσφέρει πολλαπλά οφέλη, όπως η πλήρης αξιοποίηση των βοσκοτόπων (διαφορετικά είδη ζώων χρησιμοποιούν διαφορετικά φυτά ή διαφορετικά μέρη των ίδιων φυτών), ο επιτυχής έλεγχος των ζιζανίων και η μείωση της βιομάζας, η βελτίωση της γονιμότητας και της υγείας του εδάφους, η αύξηση της βιοποικιλότητας και η αύξηση του κέρδους για τον αγρότη. Σημαντική είναι επίσης η βελτίωση του επιπέδου προστασίας απέναντι σε μεγάλους θηρευτές. Επιπλέον, η συγκρότηση μικτών κοπαδιών μειώνει το επιχειρηματικό ρίσκο μιας κτηνοτροφικής μονάδας, αφού η εκδήλωση μιας θανατηφόρας ασθένειας για ένα είδος δεν έχει ως αποτέλεσμα την ολοκληρωτική καταστροφή της εκτροφής.

Η συγκρότηση μεικτών κοπαδιών αιγοπροβάτων αποτελεί μια γενικευμένη πρακτική στην Ελλάδα από τα αρχαία χρόνια ακόμα. Ωστόσο, η συγκρότηση μεικτών κοπαδιών βοοειδών με μικρά μηρυκαστικά δεν είναι εύκολη υπόθεση αφού τα μικρά μηρυκαστικά εμφανίζουν μια γενική αποστροφή προς την παρουσία των βοοειδών ειδικά κοντά σε σημεία παροχής νερού. Αυτή η δυσκολία μπορεί να ξεπεραστεί είτε με τον αναγκαστικό συγχρωτισμό λόγω στενότητας του χώρου (όπως συμβαίνει στο χωριό Στένωμα της Ευρυτανίας) είτε με ειδικές τεχνικές για τη δημιουργία «δεσμού» μεταξύ προβάτων ή αιγών με βοοειδή. Μάλιστα, η ανάπτυξη «δεσμού» είναι τέτοια που ένα κοπάδι προβάτων μπορεί να ακολουθήσει οποιαδήποτε αγέλη βοοειδών και όχι συγκεκριμένα ζώα.

Η καλύτερη αξιοποίηση της διαθέσιμης βοσκήσιμης ύλης μπορεί να προκύψει από την πρόσθεση ατόμων ενός δεύτερου είδους σε ένα βοσκότοπο. Έτσι, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, σε ένα βοσκότοπο όπου βόσκει μια αγέλη διακοσίων βοοειδών μπορεί να προστεθεί ένα κοπάδι 200-300 προβάτων χωρίς να επηρεαστεί η παραγωγικότητα των βοοειδών, βελτιώνοντας ταυτόχρονα το οικονομικό αποτέλεσμα της εκμετάλλευσης.

Γενικά, η μεικτή βόσκηση βοοειδών με μικρά μηρυκαστικά αποτελεί μια πολύ καλή τεχνική για να ξεπεραστούν προβλήματα στενότητας χώρου, ειδικά σε ορεινές περιοχές που κυριαρχούν συγκρούσεις και ανταγωνισμός για τη γη μεταξύ των κτηνοτρόφων.

Γεώργιος Μπακογιώργος, Βασιλική Λάππα, Ανδρέας Παπαδόπουλος, Αναστασία Παντέρια

Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 36100, Καρπενήσι

Funded by the European Union

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας HORIZON EUROPE της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. GA 101086563. Οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι ωστόσο αποκλειστικά εκείνες του/των συγγραφέα/ων και δεν αντικατοπτρίζουν κατ' ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες για αυτά.